

MILLIY UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING TA'LIM VA
MAORIF HAQIDAGI DASTLABKI QARASHLARI

Tolipova Ozoda Ikromovna

QDPI PhD

Juliboyev Alimardon Abdulmajid o'g'li

QDPI Tarix fakulteti Tarix ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10418605>

ANNOTATSIYA: Maqolada jadidchilik harakatining dastlabki namoyondalarining ta'lim va maorif tizimidagi qarashlari va ularning g'oyalari, ilm – fan uchun alohida maxsus soha sifatida e'tibor qaratilganligi, chet el davlatlari tajribasidan o'z o'rnida foydalana bilishlik haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Jumladan, jahon mamlakatlarida ta'lim – tarbiyaga e'tibor qandayu, bizda qanday bo'lganligi, ulardagi yutuq va kamchiliklarni tahlil etib, bu soha rivoji uchun jon – jahdi bilan harakat qilganliklari, “usuli jadid” maktablarini joriy etish biz uchun nimaga kerak bo'lganligi haqida fikr yuritilgan.

KALIT SO'ZLAR: Maorif, taraqqiyot, ilm – fan, “usuli jadid”, maxsus dastur, madaniyat, til.

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены взгляды на первые проявления джадидистского движения в образовательно-воспитательной системе и их идеи, уделено внимание науке как особой области, а также возможности использования опыта зарубежных стран у себя. прошедший. Например, какое внимание уделяется образованию в странах мира, каким оно было у нас, то, что анализировали свои достижения и недостатки и много работали для развития этой области, почему это необходимо нам ввести школы «нового метода»?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Образование, развитие, наука, «современный метод», специальная программа, культура, язык.

ABSTRACT: The article examines views on the first manifestations of the Jadidist movement in the educational system and their ideas, pays attention to science as a special field, as well as the possibility of using the experience of foreign countries at home. past. For example, what attention is paid to education in the countries of the world, as it was in our country, that they analyzed their achievements and shortcomings and worked hard to develop this area, why is it necessary for us to introduce “new method” schools?

KEY WORDS: Education, development, science, “modern method”, special program, culture, language.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2019 – yil 23 – avgust kuni “Xalq ta’lim tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag’ishlangan” videoselekt yig’ilishida ushbu fikrlarni keltirib o’tadi: “Dunyodagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo’lsak, ularda barcha islohotlar maktabgacha ta’lim tizimidan, ya’ni, bog’chaadan, maktabdan, tarbiya masalasidan boshlanganini ko’ramiz. Chunki, maktabni o’zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o’zgartirib bo’lmaydi. O’tgan asr boshid jaded bobolarimiz shuning uchun ham maktab masalasini eng birinchi o’ringa qo’yg’an edilar. Buyuk marifatparvar Mahmudxo’ja Behbudiyning “Dunyo imoratlari ichida eng ulug’i maktabdir”, degan so’zlarida qanday chuqur ma’no bor. Biz esa, sirti yaltiroq, ichi qaltiroq kollejarimizga mahliyo bo’lib, shuncha vaqtni bekorga boy berdik. Yaqin o’tmishda ham otalarimiz, akalarimiz, opa – singillarimiz juda hashamatli maktablarda o’qimagan. Lekin, ularning bilimi, malakasi, g’ururi yuqori bo’lgan, el – yurt taqdiriga befarq bo’lmagan”.¹ Vatanimiz mustaqillikka erishgach, ijtimoiy – siyosiy hayotning barcha jabhalarida o’zlikni anglash, ma’naviy – marifiy qadriyatlarni chuqur idrok etish va xalqqa yetkazish, yoshlarni Vatanga, xalqqa muhabbat ruhida tarbiyalashda ulkan ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Hukumat tomonidan ma’naviy hayotni rivojlantirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda. Ayniqsa, iqtidorli – iste’dodli yoshlarning ta’lim – tarbiyasi, ularni chet ellarda ta’limolishlari uchun zarur shart – sharoitlarga alohida e’tibor qaratilgan. Jadid marifatparvarlari ham yoshlar tarbiyasiga alohida, hayot yoki mamot masalasi deb qaraganlar.

O’lkamizdagi dunyo taraqqiyotidan butunlay uzilib qolgan ta’lim – tarbiya tizimidagi turg’unlikka nisbatan tanqidiy fikrlar uzoqni ko’ruvchi ziyolilar, mutafakkirlar ancha ilgari, ya’ni, XIX asr boshlarida vujudga kela boshlagan. Ulug’ o’zbek shoirasi, davlat arbobi Nodirabegim tarbiyasini olgan yetuk tarixchi, olim, yozuvchi, marifatparvar Hakimxon to’ra Ma’sumxon to’ra o’g’li Rossiyaning Semipalatinsk (Shamay), Omsk, Orenburg, Astraxan shaxarlarida bo’lgach, unda xonliklardagi davlat, ta’lim – tarbiya, o’qitish tizimiga munosabat keskin o’zgardi, o’lkaning taraqqiyotdan naqadar orqada qolib ketganini tushunib yetdi. Sharq tillari bilan bir qatorda rus tilini mukammal bilgan mutafakkir Rossiya davlati, ta’lim – tarbiya tizimi bilan yaqindan tanishgan, u yerdagi shaxarlarda ota – onasiz qolgan yetimlar uchun maxsus tarbiyaxonalar – pansionlar ochilgani, ular davlat hisobidan o’qitilishi

¹ Mirziyoyev Sh. M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4 – jild. – T.: O’zbekiston nashriyoti, 2020. [B, 143 – 144]

Hakimxon to'ra uchun butunlay yangilik edi.² Hakimxon to'ra 1826 – yilda Rossiya hududidan chiqib musulmon davlatlaridan Turkiya va Misrda ham bo'ladi. Misrda Muhammadali poshsho bilan uchrashadi, uning islohotchilik faoliyati bilan yaqindan tanishadi. Muhammadali poshshoning 40 turk yigitini 7 yil davomida turli bilimlarni egallash uchun Yevropaga o'qishga yuborishi uni hayratga soladi. E'tiborli jihati shundaki, o'qishga ketayotgan bu qirq yigitga bosh bo'lib, Yevropaga olib borishdek ma'suliyatli vazifani Hakimxon to'raga topshirish muvofiq ko'riladi. Ammo vataniga qaytishi munosabati bilan u bu vazifani o'z zimmasiga ololmaydi. Hakimxon to'ra Muhammadali poshsho tashkil etgan va dunyoviy ilmlar o'qitiladigan yangi maktablarni chuqur o'rganadi. Maktablarga, turli fan sohalariga talabalar tanlash, o'qitiladigan fanlar, ayniqsa, bitiruvchilar iqtidoriga yarasha ish bilan ta'minlash kabi masalalarni “Muntaxab ut – tavorex” asarida batafsil yoritadi: “Ularni o'qitishga har xil ilmdin muallim va xatib mavjud. Zeroki, bir toifa arabiy o'qurlar va bir jamoa forsiy va bir jamoa turkiy va bir favji farangi va bir jami mashq etarlar edi. Va bu ilmlarg'a moxir bo'lg'ondin so'ng imtiyoz va imtixon qilurlar. Har qaysi qobili tarbiyat bo'lsa, ani judo qilurlar. Har oyda qancha bo'lsa, Muhamadali poshsho xizmatlarig'a olib borur. Muvofiqi iste'dodi ilmi bir xizmatg'a ma'mur qilur. Bir toifa yosh og'lonlarni xakimxonag'a yuborur, to ilmi tibdin bahra olg'ay va bir jamoani Farangistong'a yuborur, toki g'arb ilmlarini bilib kelg'ay va oniki ilmdin bahra topmabdur, to tarbiyat asar qilmabdur, ani ham judo qilib, jihodiyag'a yuborurlar, askar bo'lur. Har oyni tamomida qoida shuldur, Faqir bu holni ko'rib mutaxayyur erdim”.³

Turkiston ziyolilari vatanparvarlik faoliyatiga asos qilib jadidchilikni (arabcha jadid – “yangi”) oldi. U progressiv milliy ziyolilar orasida tug'ilgan muhit va g'oyaviy yo'nalishning umumiy nomiga aylandi. Ushbu mafkuraviy dunyoqarash XIX asr oxiri XX asrning birinchi choragida Qrim, Volgabo'yi, Kavkaz va Turkiston musulmon xalqlari orasida tobelik va qullikka qarshi asosiy g'oyaviy harakat va ijtimoiy fikrga aylandi. Uning tarafdorlari yangilanishga, o'qitish va milliy taraqqiyotga erishishning yangi, zamonaviy shakllarini yaratishga intilganlar. Har qanday o'lka, mamlakat, millat va mintaqaning eng jiddiy va qimmatli resursi neft, gaz yoki oltin emas, balki, insonlar, marifatli va ziyoli fuqarolardir. Xomashyo va tabiiy resurslarning mavjudligi hech narsani o'zgartirmasligini, xalqlar taraqqiyoti kafolati olmasligini tarix ko'rsatib turibdi. Aynan shu tufayli XIX asr oxiri XX asr

² Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. – T.: Universitet nashriyoti, 2006. [B, 8]

³ O'sha kitob. [B, 8 – 9]

boshida Turkiston jadidlari yangi usul ta'limning yangi yo'llarini toppish, birinchi universitetni ochish, iste'dodli yoshlarni Yevropaga o'qishga yuborishni o'zlarining milliy vazifasi deb hisobladi. Chunki, ziyoli, marifatli insonlarga shaxsiy erkinlikka, insoniy huquqlariga rioya etilishiga, so'z va fikrlash erkinligiga erisha oladi, rivojlangan huquqiy davlat yarata oladi.⁴ Dastlabki jadid maktablari 1898 – yili Qo'qon shaxrida Salohiddin domla tomonidan ochildi. 1899 – yili esa, bu ishni Toshkentda Mannon qori, Andijonda Shamsiddin domla davom ettirdi. 1911 – yilga kelib Turkistonda yangi usul maktablarining umumiy soni 63 tani tashkil etdi, ularda 4106 nafar o'quvchi tahsil olardi; 30 ta maktab Farg'ona viloyatida, 12 tasi Yettisuvda, 5 tasi Samarqonda faoliyat yuritgan. Toshkent albatta, maktablar ko'pligi (ularning soni 24 ta bo'lgan) va ta'lim sifati bilan ajralib turgan.⁵ “Usuli jadid” nomini olgan “Usuli savtiya” (tovush metodi) ga asoslangan maktablar mohiyat e'tibori bilan “Rus – tuzem” maktablariga qarshi vujudga keldi. “Usuli jadid” maktablarida ma'naviyati yuksak, millat, Vatan istiqboli uchun jon kuydiruvchi yoshlarni tarbiyalab yetishtirish birinchi o'rinda turgan. Jadid pedagoglarining buyuk xizmatlari shundaki, ular maktablarda o'z ona tilida ta'lim – tarbiya berishga, milliy adabiyot, musulmon dini asoslarni o'qitishga hal qiluvchi masala sifatida qaradilar. Chunki, ular millatning o'zligini saqlovchi asosiy vosita ona tili va milliy adabiyot deb bildilar.⁶ Shu o'rinda usuli jadid maktablarining Turkiston o'lkasida keng tarqalishidagi Ismoilbey Gaspiralinining faoliyati xususida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Ismoilbey Gaspiralinining “Tarjimon” gazetasi Rossiya imperiyasi ostida yashovchi turkiy xalqlarning maorifidan tortib, iqtisodiy – siyosiy sharoitlarigacha qiziqdi. Ismoilbey Gaspirali bir maqolasida yozgan edi: “Suyukli do'stlarim, bizning uchun eng go'zal ish ilm va maorif ishidir. Eng muqaddas intilish ilmga, maorifga intilishdir. Chunki, insonni inson etgan mehnat va bilimdir. Bilim madaniy turmush sivilizatsiyasiga yetishish vositasidir. Madaniy turmush esa, insonning yashash maqsadi, usulidir”. Ismoilbey Gaspirali Turkiyada chiqadigan “Tasviri avkor” gazetasiga bergan intervyusida nima sababdan maorifga birlamchi masala sifatida qarashini ochiq bayon qilgan edi: “Xokim va maxkum qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, uning sog'lomligi maorif bilangina ishoningiz. Uni eng mukammal port bilan ta'minlang. Oxirgi taraqqiyotni uning qo'lga tutqazing. U millat bundan aslo foylanmaydi va foylana olmaydi. Aksincha, o'sha mamlakatdagi bunday

⁴ Salomov Sh. N. G'oyalar janggi. – T.: Toshkent “Istiqlol” nashriyoti, 2017. [B,62 – 63]

⁵ Alimova D. Jadidchilik fenomeni. – T.: Akademiya nashr, 2022. [B, 11]

⁶ Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. – T.: Universitet nashriyoti, 2006. [B, 23]

unsurlar sivilizatsiyadan boshqa unsurlarni istifoda etib, maorifdan mahrum bo'lgan millat avvalgidan yanada ko'proq qashshoqlik va zalolatga duchor bo'ladi. Bu millatni eng yaxshi va eng yangi xarbiy uskunalar bilan ta'minlang, maorifdan mahrum bo'lgach, bulardan hech bir foyda ko'ra olmaydi. Har bir narsadan avval maorif lozimdur, bir yurtda temiryo'l, bank, yo'l ma'muriyatidan avval mutlaqo maktab lozimdur. Hatto maktab har narsadn ustun va muqaddaski, unga hech narsani tenglashtirib bo'maydi. Aks xolda millat maxv va nobud bo'lishi muqarrardir." Ismoilbey Gaspirali 1881 – yilda bosmadan chiqargan “Rusiya musulmonligi” asaridayoq Rossiya imperiyasi tasarrufidagi turkiy xalqlar, shu jumladan, Turkiston xalqlari ta'lim – tarbiya tizimini tubdan isloh qilish loyihasini kun tartibiga qo'ydi. Bu turkiy xalqlar tafakkuridagi buyuk inqilob edi.⁷

Xulosa qilib ayta olamizki, taraqqiyparvarlarning bu ishlari shu davr nuqtai – nazaridan olganda juda mushkul ish bo'lgan, lekin, jadidlar birlashib bu ishlarni amalga oshira boshladilar. Pedagoglik ishi eng og'ir va eng sharaflig kasb, undan buyukroq ish bo'lmasa kerak. Ta'lim – tarbiya berish uchun alohida e'tibor qaratgan, usuli jadid maktablari faoliyatini kengaytirishga bel bog'lagan bu insonlar mehnat va mashaqqatlari hech qachon ajdodlar yodidan ko'tarilmaydi. Dunyodagi har qanday davlatning inqirozi va tanazzuli, ravnaqi va istiqboli uning ta'lim – tarbiyaga va ayniqsa, o'qituvchi pedagoglarga bo'lgan munosabatida yaqqol ko'zga tashlanishini yana bir bora ta'kidlab o'tamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4 – jild . – T.: O'zbekiston nashriyoti, 2020.
2. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. – T.: Universitet nashriyoti, 2006.
3. Salomov Sh. N. G'oyalar janggi. – T.: Toshkent “Istiqlol” nashriyoti, 2017.
4. Alimova D. Jadidchilik fenomeni. – T.: Akademnashr, 2022.
5. Ozoda, Tolipova. "Culture and psychology of interaction in teacher activity." Journal of Academic Research And Trends In Educational Sciences (2023): 398-406.
6. Tolipova, O. I., and Bakhtiyor Rakhimov. "Types of Adolescent Character and Personality Accent." Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. Vol. 1. No. 10. 2023.
7. Ikromovna, Tolipova Ozoda. "Tactics of Preparing Students for Pedagogical Activity." International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429 12.06 (2023): 135-140.

⁷ Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. – T.: Universitet nashriyoti, 2006. [B., 24 – 25]